

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving vineyard resilience: agricultural frost damage mitigation techniques	2
Late winter pruning: example in viticulture	2
Soil management practices.....	4
Application of biostimulants and supplementary nutrients.....	5
Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: τεχνικές μετριασμού των ζημιών από τον παγετό στη γεωργία	7
Κλάδεμα αργά τον χειμώνα: παράδειγμα στην αμπελουργία	7
Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους	9
Εφαρμογή βιοδιεγερτών και συμπληρωματικών θρεπτικών ουσιών	10
Mejora de la resiliencia de los viñedos: técnicas agrícolas para mitigar los daños por heladas	13
Poda invernal tardía: ejemplo en viticultura	13
Prácticas de gestión del suelo	15
Aplicación de bioestimulantes y nutrientes complementarios	16
Poboljšanje otpornosti vinograda: tehnike smanjenja šteta od mraza u poljoprivredi	18
Rezidba krajem zime: primjer iz vinogradarstva	18
Agrotehnički postupci	20
Primjena biostimulansa i suplemenata.....	21
Améliorer la résilience des vignobles : techniques agricoles d'atténuation des dégâts causés par le gel.....	23
Taille hivernale tardive : exemple en viticulture.....	23
Pratiques de gestion des sols.....	25
Application de biostimulants et de nutriments supplémentaires	26
Migliorare la resilienza del vigneto: tecniche di mitigazione dei danni da gelo in agricoltura	29
Potatura invernale tardiva: un esempio in viticoltura	29
Pratiche di gestione del suolo	31
Applicazione di biostimolanti e nutrienti supplementari.....	32
Melhorar a resiliência das vinhas: técnicas agrícolas de mitigação dos danos causados pelas geadas	34
Poda tardia de inverno: exemplo na viticultura	34
Práticas de gestão do solo.....	36
Aplicação de bioestimulantes e nutrientes suplementares	37

Improving vineyard resilience: agricultural frost damage mitigation techniques

The Mediterranean region is experiencing some of climate change's most intense effects of climate change on European agriculture, including more frequent extreme heat, droughts, loss of biodiversity and increasing water needs. This is particularly concerning for perennial fruit crops such as grapevines, which cover substantial areas and are increasingly affected by these changes. Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural operational groups (OGs) to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

Global warming has led to pronounced shifts in vine phenology, especially in the Mediterranean, resulting in earlier flowering and fruiting events. Studies indicate that approximately 78% of flowering and fruiting cycles now occur earlier, with 30% of these shifts showing significant advances. Similarly, late autumn frosts have an adverse effect on plants that have not yet entered a dormant phase, collectively resulting in significant yield losses. This article outlines best practices for mitigating frost risk and adapting vineyard management to withstand these climatic challenges.

This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of the CLIMED-FRUIT project.

Late winter pruning: example in viticulture

In vine growing, adopting late winter pruning — a cheap technique — has the potential to protect lower buds and, in certain instances, delay grape ripening. This technique was implemented in Italy by the [OG VIRECLI](#) [2] and represents a strategy against spring frost.

It is implemented at the winter pruning stage and is an adaptation of regular winter pruning based on grape acrotony. It consists of the following steps:

- Performing a pre-pruning operation to optimise the organisation of the final pruning steps (reducing the time needed for final pruning): the shoots must be long and kept upright (Fig. 1). This operation will help preserve lower buds through the potential spring frost stage; however, it might not always have an effect on ripening delay at harvest time.
- Performing the late pruning step (when frost risk is over) to remove the correct leaf area, which is not more than two unfolded leaves on the apical shoots, so the buds located in the basal position are thereby protected in case of spring frosts (Fig. 2). It is crucial to remove the correct leaf surface area, and if the operation is performed at a later point, it will cause a yield loss (Fig. 3).

Fig. 1. Late winter pruning in two steps – [OG VIRECLI](#)

Fig. 2. Bud frost tolerance versus bud position on the shoots – [OG VIRECLI](#)

Fig. 3. Right way to perform late pruning – [OG VIRECLI](#)

In France, trials have been carried out [3] on the Merlot grape variety in the Gaillac PDO to study the effect of different pruning dates after budburst. The main results include:

- ✓ Carried out at the budburst stage, pruning results in a phenological delay of one week at the flowering and veraison stages.
- ✓ Carried out at the four- to six-leaf stage, the delay can be up to two weeks.
- ✓ At the harvest time, no matter the date of pruning (January or March for example), slight differences are observed in terms of maturity parameters.
- ✓ Out of three trials, the yield was only significantly affected in one vintage.

Other results: late pruning can be carried out at an even later stage (eight to 12 leaves). In this case, the reduction in grape sugar can be more than 1% by volume of probable alcohol, but significant yield reductions can be observed.

Soil management practices

A study was carried out [4], focusing on avoiding the increasing frost risks in French vineyards through soil management practices. It was observed that unploughed soil in vineyards significantly decreased the humidity near the buds — by 33% compared to ploughed vineyards (Fig. 4, 5). Higher humidity increases the damage caused by frost to the buds: at the same temperature, 20% more humidity leads to a 50% increase in bud damage. It was concluded that if frost is forecast, the atmosphere around the buds needs to be as dry as possible by avoiding tillage or mowing practices five to six days before the frost event. The volume of soil moved also impacts the number of days it takes to reach the same humidity around the buds as in the case of untilled soils.

Fig. 4. Sensors monitoring humidity and temperature near the buds in three different soil management treatments – [SICTAG EU](#)

Fig. 5. Effect of soil management (plowing depth) on the humidity variation near the buds – [SICTAG EU](#)

Application of biostimulants and supplementary nutrients

Applying biostimulants and supplementary nutrients is a key measure to enhance cold hardiness. Products based on seaweed extracts, in particular, a 0.8% *Ascophyllum nodosum* (brown seaweed) extract formulation, improved freezing tolerance in grapes [5]. Regarding bacteria, the grapevine plantlets' cold tolerance was enhanced with a *Burkholderia phytofirmans* rhizobacterium root application [6]. To support the productive vineyards' resilience to cold, there are foliar application products containing *Thiobacillus spp.* bacteria available on the market. A recent study on cryoprotectants [7] showed that spraying 22% glycine betaine 72 hours before frost occurs delayed intracellular ice formation and reduced osmotic damage during freezing. The treatment's effectiveness

varied depending on grape cultivar, dormancy stage and year. The greatest benefit was observed in the Michele Palieri cultivar, where frost tolerance improved by 3.07°C during the deacclimation. Elements such as zinc, boron, copper, manganese and iron are vital for cold tolerance. Foliar treatments with potassium oxide (K₂O) and other micronutrient mixes — such as calcium chloride (CaCl₂) applications three times between 15 September and 15 October— have proven effective. Notably, K₂O has been identified as particularly successful in enhancing frost resistance when applied regularly [8][9].

Conclusion

Improving grapevine resilience to frost involves a combination of cultural, biological and chemical approaches. Late winter pruning can protect lower buds and delay phenological stages, minimizing frost damage. Soil management practices, such as avoiding tillage or mowing before frost events, help reduce humidity around buds, which decreases frost susceptibility. The foliar application of biostimulants, such as seaweed extracts (*Ascophyllum nodosum*) and cryoprotectants such as glycine betaine, has been shown to enhance cold hardiness by delaying ice crystal formation and mitigating osmotic stress. Additionally, micronutrient treatments with elements such as potassium, calcium and trace minerals play a crucial role in boosting frost tolerance by strengthening plant tissues. These integrated methods offer practical solutions for adapting vineyards to the increasing risks posed by climate change.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG VIRECLI project
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxolG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne: impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Oues.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] SICTAG EU project <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Frost Management in Cool Climate Vineyards. Final Report to Grape and Wine Research & Development Corporation
- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Enhancement of Chilling Resistance of Inoculated Grapevine Plantlets with a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium, *Burkholderia phytofirmans* Strain PsJN. *Appl Environ Microbiol* 72: <https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). The effects of glycine betaine application on frost tolerance in three table grape cultivars. *Acta Hort.* 1385, 111-118.
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>
- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Cold Hardiness in 'Alphonse Lavalley' (*Vitis vinifera* L. cv) Grape Dormant Buds and Phloem Tissue: Seasonal Insights and Some Treatment Impacts. *Applied Fruit Science* 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). Foliar applications improves grapevine plant cold hardiness. *Scientia Horticulturae*, 330, 113088.
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: τεχνικές μετριασμού των ζημιών από τον παγετό στη γεωργία

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία, μεταξύ άλλων συχνότερη ακραία ζέστη, ξηρασία, απώλεια βιοποικιλότητας και αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυετείς καλλιέργειες οπωροφόρων, όπως τα αμπέλια, οι οποίες καλύπτουν σημαντικές εκτάσεις και επηρεάζονται όλο και περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να ανταπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, συλλέγοντας και ανταλλάσσοντας καινοτόμες πρακτικές προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές επιχειρησιακές ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει οδηγήσει σε έντονες μεταβολές στη φαινολογία της αμπέλου, ιδίως στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την πιο πρώιμη ανθοφορία και καρποφορία. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 78 % των κύκλων ανθοφορίας και καρποφορίας πραγματοποιούνται τώρα νωρίτερα, ενώ το 30 % αυτών των μεταβολών παρουσιάζουν σημαντική πρωιμότητα. Παρομοίως, οι παγετοί στα τέλη του φθινοπώρου έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα φυτά, τα οποία δεν έχουν ακόμη εισέλθει σε λήθαργο, επιφέροντας σημαντικές απώλειες στην απόδοση. Το παρόν άρθρο περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για τον μετριασμό του κινδύνου από τον παγετό και την προσαρμογή της διαχείρισης του αμπελώνα ώστε να αντέχει σε αυτές τις κλιματικές προκλήσεις.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Κλάδεμα αργά τον χειμώνα: παράδειγμα στην αμπελουργία

Στην αμπελοκαλλιέργεια, η εφαρμογή του κλαδέματος αργά τον χειμώνα – μια φτηνή τεχνική – μπορεί να προστατεύσει τους κατώτερους οφθαλμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθυστερήσει την ωρίμανση των σταφυλιών. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε στην Ιταλία από την [επιχειρησιακή ομάδα VIRECLI](#) [2] και αποτελεί στρατηγική κατά του εαρινού παγετού.

Εφαρμόζεται στο στάδιο του χειμερινού κλαδέματος και αποτελεί προσαρμογή του κανονικού χειμερινού κλαδέματος, που βασίζεται στην ακρότηνη τάση των σταφυλιών. Αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

- Εκτέλεση προ-κλαδέματος για τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης των βημάτων του τελικού κλαδέματος (μείωση του χρόνου που απαιτείται για το τελικό κλάδεμα): οι βλαστοί πρέπει να είναι μακριοί και να διατηρούνται όρθιοι (εικ. 1). Αυτή η επέμβαση θα βοηθήσει στη διατήρηση των κατώτερων οφθαλμών μέχρι το στάδιο του πιθανού εαρινού παγετού· ωστόσο, μπορεί να μην έχει πάντα επίδραση στην καθυστέρηση της ωρίμανσης κατά την εποχή της συγκομιδής.

- Εκτέλεση του βήματος του όψιμου κλαδέματος (όταν ο κίνδυνος παγετού έχει παρέλθει), προκειμένου να αφαιρεθεί η σωστή φυλλική επιφάνεια, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο ξεδιπλωμένα φύλλα στους κορυφαίους βλαστούς, έτσι ώστε οι οφθαλμοί που βρίσκονται στη βάση να είναι προστατευμένοι σε περίπτωση εαρινών παγετών (εικ. 2). Είναι ζωτικής σημασίας να αφαιρεθεί η σωστή φυλλική επιφάνεια· εάν η επέμβαση γίνει αργότερα, θα προκαλέσει απώλεια απόδοσης (εικ. 3).

Εικ. 1. Κλάδεμα αργά τον χειμώνα σε δύο βήματα – [OG VIRECLI](#)

Εικ. 2. Ανθεκτικότητα οφθαλμών στον παγετό έναντι θέσης των οφθαλμών στους βλαστούς – [EO VIRECLI](#)

Εικ. 3. Σωστός τρόπος εκτέλεσης του όψιμου κλαδέματος – [EO VIRECLI](#)

Στη Γαλλία, έχουν διεξαχθεί δοκιμές [3] στην ποικιλία σταφυλιών Merlot για την ΠΟΠ Gaillac, προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των διαφορετικών ημερομηνιών κλαδέματος μετά την έκπτυξη των οφθαλμών. Τα κύρια αποτελέσματα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- ✓ Το κλάδεμα που πραγματοποιείται στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών έχει ως αποτέλεσμα φαινολογική καθυστέρηση μίας εβδομάδας στα στάδια της ανθοφορίας και του περκασμού.
- ✓ Όταν πραγματοποιείται στο στάδιο των τεσσάρων έως έξι φύλλων, η καθυστέρηση μπορεί να φτάσει και τις δύο εβδομάδες.
- ✓ Κατά την εποχή της συγκομιδής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κλαδέματος (Ιανουάριος ή Μάρτιος για παράδειγμα), παρατηρούνται μικρές διαφορές όσον αφορά τις παραμέτρους ωρίμανσης.
- ✓ Από τις τρεις δοκιμές, η απόδοση επηρεάστηκε σημαντικά μόνο σε μία εσοδεία.

Άλλα αποτελέσματα: το όψιμο κλάδεμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ακόμη μεταγενέστερο στάδιο (οκτώ έως δώδεκα φύλλα). Στην περίπτωση αυτή, η μείωση του σακχάρου των σταφυλιών μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 1% κατ' όγκο της πιθανής αλκοόλης, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική μείωση της απόδοσης.

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους

Πραγματοποιήθηκε μελέτη [4] η οποία επικεντρώθηκε στην αποφυγή των αυξανόμενων κινδύνων από τον παγετό στους γαλλικούς αμπελώνες μέσω πρακτικών διαχείρισης του εδάφους. Παρατηρήθηκε ότι το μη οργωμένο έδαφος στους αμπελώνες μείωσε σημαντικά την υγρασία κοντά στους οφθαλμούς –κατά 33% σε σύγκριση με τους οργωμένους αμπελώνες (εικ. 4, 5). Η υψηλότερη υγρασία αυξάνει τις ζημιές που προκαλεί ο παγετός στους οφθαλμούς: στην ίδια θερμοκρασία, 20% περισσότερη υγρασία οδηγεί σε 50% αύξηση των ζημιών στους οφθαλμούς. Εξήχθη το συμπέρασμα ότι, εάν προβλέπεται παγετός, η ατμόσφαιρα γύρω από τους οφθαλμούς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ξηρή, επομένως πρέπει να αποφεύγεται το όργωμα του εδάφους ή η χορτοκοπή πέντε έως έξι ημέρες πριν από τον παγετό. Ο όγκος του εδάφους που μετακινείται επηρεάζει επίσης

τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ίδια υγρασία γύρω από τους οφθαλμούς όπως στην περίπτωση των μη οργωμένων εδαφών.

Εικ. 4. Αισθητήρες για την παρακολούθηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας κοντά στους οφθαλμούς σε τρεις διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης εδάφους – [SICTAG EU](#)

Εικ. 5. Επίδραση της διαχείρισης του εδάφους (βάθος οργώματος) στη διακύμανση της υγρασίας κοντά στους οφθαλμούς – [SICTAG EU](#)

Εφαρμογή βιοδιεγερτών και συμπληρωματικών θρεπτικών ουσιών

Η εφαρμογή βιοδιεγερτών και συμπληρωματικών θρεπτικών ουσιών αποτελεί βασικό μέτρο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στο ψύχος. Προϊόντα που βασίζονται σε εκχυλίσματα φυκιών, ιδίως ένα σκεύασμα εκχυλίσματος *Ascophyllum nodosum* (καφέ φύκια) 0,8%, βελτίωσαν την αντοχή των σταφυλιών στο πάγωμα [5]. Όσον αφορά τα βακτήρια, η αντοχή των φυταρίων αμπέλου στο ψύχος ενισχύθηκε με τη ριζική εφαρμογή

ριζοβακτηρίου *Burkholderia phytofirmans* [6]. Για να υποστηριχθεί η ανθεκτικότητα των παραγωγικών αμπελώνων στο ψύχος, διατίθενται στην αγορά προϊόντα διαφυλλικής εφαρμογής που περιέχουν βακτήρια *Thiobacillus spp.* Μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με τα κρουοπροστατευτικά σκευάσματα [7] έδειξε ότι ο ψεκασμός 22 % γλυκίνης-βεταΐνης 72 ώρες πριν από τον παγετό καθυστέρησε τον σχηματισμό ενδοκυτταρικού πάγου και μείωσε την οσμωτική βλάβη κατά το πάγωμα. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με την ποικιλία των σταφυλιών, το στάδιο λήθαργου και τη χρονιά. Το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε στην ποικιλία Michele Palieri, όπου η αντοχή στον παγετό βελτιώθηκε κατά 3,07 °C κατά τη διάρκεια του απο-εγκλιματισμού. Στοιχεία όπως ο ψευδάργυρος, το βόριο, ο χαλκός, το μαγγάνιο και ο σίδηρος είναι ζωτικής σημασίας για την αντοχή στο κρύο. Οι διαφυλλικές θεραπείες με οξείδιο του καλίου (K_2O) και άλλα μείγματα μικροθρεπτικών συστατικών –όπως οι εφαρμογές χλωριούχου ασβεστίου ($CaCl_2$) τρεις φορές μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου– έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Ειδικότερα, το K_2O έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον παγετό όταν εφαρμόζεται τακτικά [8][9].

Συμπέρασμα

Η βελτίωση της ανθεκτικότητας της αμπέλου στον παγετό περιλαμβάνει ένα συνδυασμό καλλιεργητικών, βιολογικών και χημικών προσεγγίσεων. Το κλάδεμα αργά τον χειμώνα μπορεί να προστατεύσει τους κατώτερους οφθαλμούς και να καθυστερήσει τα φαινολογικά στάδια, ελαχιστοποιώντας τις ζημιές από τον παγετό. Ορισμένες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους, όπως η αποφυγή του οργώματος ή της χορτοκοπής πριν από τον παγετό, συμβάλλουν στη μείωση της υγρασίας γύρω από τους οφθαλμούς, πράγμα που μειώνει την ευαισθησία στον παγετό. Έχει αποδειχθεί ότι η διαφυλλική εφαρμογή βιοδιεγερτών, όπως τα εκχυλίσματα φυκιών (*Ascophyllum nodosum*), και κρουοπροστατευτικών σκευασμάτων, όπως η γλυκίνη-βεταΐνη, ενισχύει την ανθεκτικότητα στο ψύχος καθυστερώντας τον σχηματισμό παγοκρυστάλλων και μετριάζοντας το οσμωτικό στρες. Επιπλέον, οι θεραπείες με μικροθρεπτικά στοιχεία, όπως το κάλιο, το ασβέστιο και τα ιχνοστοιχεία, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αντοχής στον παγετό, ενδυναμώνοντας τους ιστούς των φυτών. Αυτές οι ολοκληρωμένες μέθοδοι προσφέρουν πρακτικές λύσεις για την προσαρμογή των αμπελώνων στους αυξανόμενους κινδύνους που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG VIRECLI project
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxolG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne: impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Oues.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] SICTAG EU project <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Frost Management in Cool Climate Vineyards. Final Report to Grape and Wine Research & Development Corporation

- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Enhancement of Chilling Resistance of Inoculated Grapevine Plantlets with a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium, Burkholderia phytofirmans Strain PsJN. Appl Environ Microbiol 72: <https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). The effects of glycine betaine application on frost tolerance in three table grape cultivars. Acta Hort. 1385, 111-118. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>
- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Cold Hardiness in ‘Alphonse Lavallee’ (*Vitis vinifera* L. cv) Grape Dormant Buds and Phloem Tissue: Seasonal Insights and Some Treatment Impacts. Applied Fruit Science 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). Foliar applications improves grapevine plant cold hardiness. Scientia Horticulturae, 330, 113088. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

Mejora de la resiliencia de los viñedos: técnicas agrícolas para mitigar los daños por heladas

La región mediterránea está sufriendo algunos de los efectos más intensos del cambio climático en la agricultura europea, como son el calor extremo más frecuente, las sequías, la pérdida de biodiversidad y mayores necesidades hídricas. Esto es especialmente preocupante en el caso de los cultivos frutales perennes, como la vid, que cubren superficies considerables y se ven cada vez más afectados por estos cambios. Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos operativos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces del cambio climático.

El calentamiento global ha provocado cambios pronunciados en la fenología de la vid, especialmente en el Mediterráneo, lo que ha supuesto un adelanto en la floración y la fructificación de los cultivares. Los estudios indican que aproximadamente el 78 % de los ciclos de floración y fructificación se producen ahora con mayor prontitud, y el 30 % de estos cambios muestra avances significativos. Del mismo modo, las heladas otoñales tardías surten un efecto adverso en las plantas que aún no han entrado en fase latente, lo que en conjunto se traduce en importantes pérdidas de rendimiento. En este artículo se describen las mejores prácticas para mitigar el riesgo de heladas y adaptar la gestión de los viñedos para resistir estos desafíos climáticos.

El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Poda invernal tardía: ejemplo en viticultura

En el cultivo de la vid, la poda invernal tardía puede retrasar la brotación y, en algunos casos, la maduración de la uva. Esta técnica la aplicó en Italia el [grupo operativo VIRECLI](#) [2] y supone una estrategia contra las heladas primaverales.

Esta técnica se aplica en la fase de poda invernal y es una adaptación de la poda invernal regular basada en la acrotonía de la uva (adelanto de las yemas apicales de los sarmientos). Consta de los pasos siguientes:

- Realizar una operación de prepoda para optimizar la organización de las etapas de poda (reducir el tiempo necesario para la poda): los brotes deben ser largos y mantenerse erguidos (figura 1). Esta operación ayudará a preservar las yemas inferiores a lo largo de la fase potencial de heladas primaverales, pero puede que no siempre tenga repercusión en el retraso de la maduración en el momento de la vendimia.

- Realizar la poda tardía (cuando ya ha desaparecido el riesgo de heladas) para eliminar la superficie foliar correcta, que no es superior a dos hojas desplegadas en los brotes apicales, de modo que las yemas situadas en posición basal queden así protegidas en caso de heladas primaverales (figura 2). Es crucial eliminar la superficie foliar correcta y, si la operación se realiza en un momento posterior, dará lugar a una pérdida de rendimiento (figura 3).

Figura 1. Poda invernal tardía en dos etapas: [grupo operativo VIRECLI](#)

Figura 2. Tolerancia de las yemas a las heladas en función de su posición en los brotes: [grupo operativo VIRECLI](#)

Figura 3. Forma correcta de realizar la poda tardía: [grupo operativo VIRECLI](#)

En Francia, se han realizado ensayos [3] en la variedad de uva Merlot en la DOP Gaillac para estudiar el efecto de diferentes fechas de poda después de la brotación. Entre los principales resultados figuran los siguientes:

- ✓ Realizada en la fase de brotación, la poda provoca un retraso fenológico de una semana en las fases de floración y envero.
- ✓ Si se realiza en la fase de cuatro a seis hojas, el retraso puede ser de hasta dos semanas.
- ✓ En el momento de la vendimia, con independencia de la fecha de poda (enero o marzo, por ejemplo), se observan ligeras diferencias en cuanto a los parámetros de madurez.
- ✓ De los tres ensayos, el rendimiento solo se vio afectado significativamente en una cosecha.

Otros resultados: la poda tardía puede realizarse en una fase incluso más tardía (de ocho a doce hojas). En este caso, la reducción del azúcar de la uva puede ser superior al 1 % en volumen de alcohol probable, pero pueden observarse reducciones significativas del rendimiento.

Prácticas de gestión del suelo

Se llevó a cabo un estudio [4] que tenía por objeto evitar el creciente riesgo de heladas en los viñedos franceses mediante prácticas de gestión del suelo. Se observó que el suelo no arado en los viñedos reducía significativamente la humedad cerca de las yemas: en un 33 % en comparación con los viñedos arados (figuras 4 y 5). Una mayor humedad incrementa los daños causados por las heladas en las yemas: con la misma temperatura, un 20 % más de humedad supone un aumento del 50 % de los daños en las yemas. Se llegó a la conclusión de que, si se prevén heladas, la atmósfera alrededor de las yemas debe estar lo más seca posible, evitando las prácticas de laboreo o siega entre cinco y seis días antes de la helada. El volumen de tierra removida también influye en el número de días que se tarda en alcanzar la misma humedad alrededor de los brotes que en el caso de los suelos sin labrar.

Figura 4. Sensores que controlan la humedad y la temperatura cerca de las yemas en tres tratamientos diferentes de gestión del suelo: [SICTAG EU](#)

Figura 5. Efecto de la gestión del suelo (profundidad de arado) en la variación de la humedad cerca de los brotes: [SICTAG UE](#)

Aplicación de bioestimulantes y nutrientes complementarios

La aplicación de bioestimulantes y nutrientes complementarios es una medida clave para mejorar la resistencia al frío. Productos a base de extractos de algas marinas, en particular, una formulación con un 0,8 % de extracto de *Ascophyllum nodosum* (alga parda), mejoran la tolerancia de las uvas a la congelación [5]. En cuanto a las bacterias, se mejoró la tolerancia al frío de las plántulas de vid con una aplicación de la raíz de la rizobacteria *Burkholderia phytofirmans* [6]. Para reforzar la resiliencia al frío de los viñedos productivos, existen en el mercado productos de aplicación foliar que contienen bacterias *Thiobacillus spp.* Un estudio reciente sobre crioprotectores [7] demostró que la pulverización de glicina betaína al 22 % 72 horas antes de que se produjera la helada retrasaba la formación de

hielo intracelular y reducía el daño osmótico durante la congelación. La eficacia del tratamiento cambió en función de la variedad de uva, la fase de latencia y el año. El mayor beneficio se observó en la variedad Michele Palieri, donde la tolerancia a las heladas mejoró en 3,07 °C durante la desaclimatación. Elementos como el zinc, el boro, el cobre, el manganeso y el hierro son vitales para la tolerancia al frío. Los tratamientos foliares con óxido potásico (K₂O) y otras mezclas de micronutrientes —como las aplicaciones de cloruro cálcico (CaCl₂) tres veces entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre— han demostrado su eficacia. En particular, se ha determinado que el K₂O mejora especialmente la resistencia a las heladas cuando se aplica con regularidad [8][9].

Conclusión

La mejora de la resiliencia de la vid a las heladas implica una combinación de enfoques culturales, biológicos y químicos. La poda invernal tardía puede proteger las yemas inferiores y retrasar los estados fenológicos, lo que minimiza los daños por heladas. Las prácticas de gestión del suelo, como evitar el laboreo o la siega antes de las heladas, ayudan a reducir la humedad alrededor de las yemas, lo que disminuye la susceptibilidad a las heladas. Se ha demostrado que la aplicación foliar de bioestimulantes, como extractos de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) y crioprotectores como la glicina betaína, mejora la resistencia al frío al retrasar la formación de cristales de hielo y mitigar el estrés osmótico. Además, los tratamientos de micronutrientes con elementos como potasio, calcio y oligoelementos desempeñan un papel crucial en el aumento de la tolerancia a las heladas mediante el fortalecimiento de los tejidos vegetales. Estos métodos integrados ofrecen soluciones prácticas para adaptar los viñedos a los crecientes riesgos que plantea el cambio climático.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Proyecto del grupo operativo VIRECLI
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxoIG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne: impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Oues.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] Proyecto SICTAG EU <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Frost Management in Cool Climate Vineyards. Final Report to Grape and Wine Research & Development Corporation
- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Enhancement of Chilling Resistance of Inoculated Grapevine Plantlets with a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium, *Burkholderia phytofirmans* Strain PsJN. *Appl Environ Microbiol* 72: <https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). The effects of glycine betaine application on frost tolerance in three table grape cultivars. *Acta Hort.* 1385, 111-118.
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>
- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Cold Hardiness in 'Alphonse Lavalley' (*Vitis vinifera* L. cv) Grape Dormant Buds and Phloem Tissue: Seasonal Insights and Some Treatment Impacts. *Applied Fruit Science* 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). Foliar applications improves grapevine plant cold hardiness. *Scientia Horticulturae*, 330, 113088.
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

Poboljšanje otpornosti vinograda: tehnike smanjenja šteta od mraza u poljoprivredi

Mediterranska regija doživljava neke od najintenzivnijih učinaka klimatskih promjena na Europsku poljoprivredu, uključujući češće ekstremne vrućine, suše, gubitak bioraznolikosti i sve veće potrebe za vodom. To se osobito odnosi na višegodišnje kulture kao što je vinova loza koja pokriva znatna područja i na koju te promjene sve više utječu. Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga su rješenja i dalje ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih Europskih poljoprivrednih operativnih skupina (OG) kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje.

Globalno zagrijavanje dovelo je do izraženih pomaka u fenologiji vinove loze, osobito u Sredozemlju, koji uzrokuju ranije cvjetanje i dozrijevanje plodova. Istraživanja pokazuju da otprilike u 78% slučajeva cvjetanja i dozrijevanja plodova nastupa ranije, od čega 30% znatno ranije. Slično tomu, kasni jesenski mrazovi štetno utječu na biljke koje još nisu ušle u stanje mirovanja, što sve zajedno dovodi do znatnih gubitaka prinosa. U ovom se članku prikazuje najbolja praksa za ublažavanje rizika od mraza i prilagodbu gospodarenja vinogradom kako bi se prevladali ti klimatski problemi.

Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Rezidba krajem zime: primjer iz vinogradarstva

U vinogradarstvu, primjenom rezidbe krajem zime, što je jeftina tehnika, mogu se zaštititi niži pupovi i u nekim slučajevima, odgoditi dozrijevanje grožđa. Tu je tehniku u Italiji primijenila Operativna skupina [VIRECLI](#) [2] i ona predstavlja strategiju protiv proljetnog mraza.

Tehnika se primjenjuje u fazi zimske rezidbe i predstavlja varijantu redovite zimske rezidbe na temelju akrotonije vinove loze (pretežnog rasta od sredine do vrha grane). Sastoji se od sljedećih koraka:

- predrezidbe radi optimalne organizacije završnih koraka rezidbe (skraćivanja vremena potrebnog za završnu rezidbu): izbojci moraju biti dugi i ostati uspravni (slika 1.); taj će zahvat pomoći da niži pupovi prežive moguću proljetnu fazu mraza, no možda neće svaki put utjecati na odgodu dozrijevanja u vrijeme berbe
- postupka kasne rezidbe (kad prođe rizik od mraza) kako bi se uklonila adekvatna površina lišća, tj. ne više od dva razvijena lista na vršnim izbojcima, tako da pupovi koji se nalaze na bazalnom položaju budu zaštićeni u slučaju proljetnog mraza (slika 2.); bitno je ukloniti adekvatnu površinu lišća, a ako se zahvat izvodi u kasnijoj fazi, uzrokovat će gubitak uroda (slika 3.).

Slika 1. Rezidba krajem zime u dva koraka – [OG VIRECLI](#)

Slika 2. Otpornost pupova na mraz s obzirom na položaj pupa na izbojcima – [OG VIRECLI](#)

Slika 3. Ispravna kasna rezidba – [OG VIRECLI](#)

U Francuskoj su provedena ispitivanja [3] sorte grožđa Merlot zaštićene oznake podrijetla (PDO) „Gaillac“ kako bi se proučio učinak različitih vremena rezidbe nakon otvaranja pupova. Glavni su rezultati sljedeći:

- ✓ Ako se rezidba provodi u fazi otvaranja pupova, dovodi do odgode fenoloških faza cvatnje i početka dozrijevanja plodova za jedan tjedan.
- ✓ Ako se rezidba provodi u fazi četiri do šest listova, odgoda može iznositi do dva tjedna.
- ✓ U vrijeme berbe, bez obzira na vrijeme rezidbe (primjerice siječanj ili ožujak), uočene su neznatne razlike u parametrima dozrijevanja.
- ✓ U trima ispitivanjima važan utjecaj na prinos zabilježen je samo u jednoj berbi.

Ostali rezultati: kasna se rezidba može provesti i u još kasnijoj fazi (osam do 12 listova). U tom slučaju smanjenje šećera u grožđu može iznositi više od 1% volumnog udjela vjerojatnog alkohola, ali mogu se uočiti znatna smanjenja prinosa.

Agrotehnički postupci

Provedena je studija [4] usmjerena na izbjegavanje sve većeg rizika od mraza u francuskim vinogradima pomoću agrotehničkih postupaka. Uočeno je da je kod neuzoranog tla u vinogradima znatno smanjena vlaga u blizini pupova – za 33 % u usporedbi s uzoranim vinogradima (slike 4. i 5.). Veća vlažnost povećava štetu od mraza na pupovima: pri istoj temperaturi 20% veća vlažnost dovodi do 50%-tnog povećanja oštećenja pupova. Zaključeno je da, ako je prognoziran mraz, atmosfera oko pupova mora biti što je više suha, a to se postiže izbjegavanjem oranja ili košnje pet do šest dana prije mraza. Obujam uzoranog tla utječe i na broj dana potrebnih za postizanje jednake vlažnosti oko pupova kao kod neuzoranog tla.

Slika 4. Senzori za praćenje vlage i temperature u blizini pupova u tri različite obrade tla – [SICTAG EU](#)

Slika 5. Utjecaj agrotehnike na promjene vlažnosti u blizini pupova – [SICTAG EU](#)

Primjena biostimulansa i suplemenata

Primjena biostimulansa i suplemenata ključna je mjera za poboljšanje otpornosti na hladnoću. Proizvodi na bazi ekstrakta algi, osobito formulacija s 0,8% ekstraktom *Ascophyllum nodosum* (smjeđa morska alga), povećali su toleranciju grožđa na smrzavanje [5]. Što se tiče bakterija, tolerancija mladica vinove loze na hladnoću povećana je primjenom rizobakterije *Burkholderia phytofirmans* na korijen vinove loze [6]. Kako bi se poboljšala otpornost proizvodnih vinograda na hladnoću, na tržištu su dostupni proizvodi za folijarnu primjenu koji sadržavaju bakteriju *Thiobacillus spp.* Nedavna studija o krioprotektantima [7] pokazala je da prskanje 22% glicin betaina 72 sata prije mraza usporava stvaranje unutarstaničnog leda i smanjuje osmotsko oštećenje tijekom

smrzavanja. Djelotvornost tretmana varirala je ovisno o sorti grožđa, stadiju mirovanja i godini. Najveća je korist uočena za sortu Michele Palieri, kod kojeg se otpornost na mraz povećala za 3,07°C tijekom smanjivanja otpornosti stečene aklimatizacijom („deaklimatizacija“). Za otpornost na hladnoću ključni su elementi kao što su cink, bor, bakar, mangan i željezo. Djelotvornima su se pokazali folijarni tretmani kalijevim oksidom (K₂O) i drugim mješavinama mikronutrijenata, npr. primjena kalcijeva klorida (CaCl₂) tri puta između 15. rujna i 15. listopada. Utvrđeno je da je K₂O osobito uspješan u povećanju otpornosti na mraz kada se primjenjuje redovito [8], [9].

Zaključak

Povećanje otpornosti vinove loze na mraz uključuje kombinaciju pristupa koji se temelji na praksi, biologiji i kemiji. Kasnom zimskom rezidbom mogu se zaštititi donji pupovi i odgoditi fenološke faze, čime se šteta od mraza smanjuje na najmanju moguću mjeru. Agrotehnički postupci, npr. izbjegavanje oranja ili košnje prije pojave mraza, pomažu u smanjenju vlažnosti oko pupova, čime se smanjuje osjetljivost na mraz. Pokazalo se da folijarna primjena biostimulansa, npr. ekstrakata algi (*Ascophyllum nodosum*), i krioprotektanata kao što je glicin betain povećava otpornost na hladnoću odgađanjem stvaranja kristala leda i ublažavanjem osmotskog stresa. Osim toga, mikronutrijenti s elementima kao što su kalij, kalcij i minerali u tragovima imaju ključnu ulogu u jačanju tolerancije na mraz jačanjem tkiva biljke. Te objedinjene metode nude praktična rješenja za prilagodbu vinograda sve većim rizicima koje stvaraju klimatske promjene.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG VIRECLI project
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxolG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne: impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Oues.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] SICTAG EU project <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Frost Management in Cool Climate Vineyards. Final Report to Grape and Wine Research & Development Corporation
- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Enhancement of Chilling Resistance of Inoculated Grapevine Plantlets with a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium, Burkholderia phytofirmans Strain PsJN. Appl Environ Microbiol 72: <https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). The effects of glycine betaine application on frost tolerance in three table grape cultivars. Acta Hort. 1385, 111-118.
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>
- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Cold Hardiness in 'Alphonse Lavalley' (*Vitis vinifera* L. cv) Grape Dormant Buds and Phloem Tissue: Seasonal Insights and Some Treatment Impacts. Applied Fruit Science 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). Foliar applications improves grapevine plant cold hardiness. Scientia Horticulturae, 330, 113088.
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

Améliorer la résilience des vignobles : techniques agricoles d'atténuation des dégâts causés par le gel

La région méditerranéenne subit certains des effets les plus intenses du changement climatique sur l'agriculture européenne, notamment des pics de chaleurs extrêmes et des sécheresses plus fréquentes, une perte de biodiversité et des besoins en eau croissants. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les cultures fruitières pérennes telles que les vignes, qui couvrent des superficies considérables et sont de plus en plus touchées par ces changements. Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes adaptées au climat mises en œuvre par divers groupes opérationnels (GO) agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

Le réchauffement climatique a entraîné des changements prononcés dans la phénologie de la vigne, en particulier dans la région méditerranéenne, avec pour conséquence une floraison et une fructification plus précoces. Des études indiquent qu'environ 78 % des cycles de floraison et de fructification sont désormais plus précoces, et que 30 % de ces décalages présentent des avancées significatives. De même, les gelées de fin d'automne ont un effet néfaste sur les plantes qui ne sont pas encore entrées en phase de dormance, ce qui entraîne généralement des pertes de rendement importantes. Cet article présente les bonnes pratiques pour atténuer le risque de gel et adapter la gestion du vignoble afin de faire face à ces enjeux climatiques.

Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Taille hivernale tardive : exemple en viticulture

En viticulture, l'adoption d'une taille hivernale tardive - méthode peu coûteuse - peut permettre de protéger les bourgeons inférieurs et, dans certains cas, de retarder la maturation du raisin. Cette méthode a été mise en œuvre en Italie par le [groupe opérationnel VIRECLI](#) [2] et constitue une stratégie de lutte contre les gelées de printemps.

Elle est utilisée au moment de la taille hivernale et constitue une adaptation de la taille hivernale classique basée sur l'acrotonie de la vigne. Elle se compose des étapes suivantes :

- Effectuer une opération de pré-taille pour optimiser l'organisation des étapes finales de la taille (réduction du temps nécessaire à la taille finale) : les rameaux doivent être longs et maintenus droits (Fig. 1). Cette opération permet de préserver les bourgeons inférieurs jusqu'aux gelées potentielles de printemps, mais elle n'a pas toujours d'effet sur le retard de maturation au moment de la récolte.
- Effectuer la taille tardive (lorsque le risque de gelée est écarté) au moment adéquat, c'est-à-dire pas plus de deux feuilles dépliées sur les pousses apicales, de sorte

que les bourgeons situés en position basale soient ainsi protégés en cas de gelées de printemps (Fig. 2). Il est essentiel de respecter ce stade, car si l'opération est effectuée plus tard, elle entraînera une perte de rendement (Fig. 3).

Fig. 1. Taille hivernale tardive en deux étapes – [groupe opérationnel VIRECLI](#)

Fig. 2. Tolérance au gel des bourgeons par rapport à la position des bourgeons sur les rameaux – [groupe opérationnel VIRECLI](#)

Fig. 3. La bonne méthode pour effectuer la taille tardive – [groupe opérationnel VIRECLI](#)

En France, des essais ont été réalisés [3] sur le cépage Merlot dans l'AOP Gaillac pour étudier l'effet de différentes dates de taille après le débourrement. Les principaux résultats sont les suivants :

- ✓ Effectuée au stade du débourrement, la taille entraîne un retard phénologique d'une semaine aux stades de la floraison et de la véraison.
- ✓ Effectuée au stade quatre à six feuilles, le retard peut atteindre deux semaines.
- ✓ Au moment de la récolte, quelle que soit la date de la taille (janvier ou mars par exemple), de légères différences sont observées au niveau des paramètres de maturité.
- ✓ Sur trois essais, le rendement n'a été affecté de manière significative que sur un seul millésime.

Autres résultats : la taille tardive peut être réalisée à un stade encore plus avancé (huit à douze feuilles). Dans ce cas, la réduction du sucre du raisin peut être supérieure à 1 % de volume d'alcool probable, mais des baisses de rendement significatives peuvent être observées.

Pratiques de gestion des sols

Une étude [4] portant sur la prévention des risques croissants de gel dans les vignobles français par des pratiques de gestion des sols a été réalisée. Il a été observé que les sols non travaillés des vignobles réduisaient de manière significative l'humidité près des bourgeons - de 33 % par rapport aux vignobles labourés (Fig. 4 et 5). Une humidité plus élevée augmente les dégâts causés par le gel sur les bourgeons : à température égale, 20 % d'humidité en plus entraînent une augmentation de 50 % des dégâts sur les bourgeons. Il a été conclu que si des gelées sont prévues, l'atmosphère autour des bourgeons doit être aussi sèche que possible en évitant les pratiques de travail du sol ou de fauchage cinq à six jours avant l'épisode de gel. Le volume de terre déplacé a également un impact sur le nombre de jours nécessaires pour atteindre la même humidité autour des bourgeons que dans le cas de sols non travaillés.

Fig. 4. Des capteurs mesurant l'humidité et la température à proximité des bourgeons dans trois traitements différents de gestion du sol – [projet européen SICTAG](#)

Fig. 5. Effet de la gestion des sols (profondeur de labour) sur la variation de l'humidité près des bourgeons – [projet européen SICTAG](#)

Application de biostimulants et de nutriments supplémentaires

L'application de biostimulants et de nutriments supplémentaires est une mesure clé pour améliorer la résistance au froid. Les produits à base d'extraits d'algues, en particulier une formulation d'extrait d'*Ascophyllum nodosum* (algue brune) à 0,8 %, ont amélioré la résistance au gel des raisins [5]. En ce qui concerne les bactéries, la résistance au froid des jeunes plants de vigne a été améliorée par l'application d'une racine de la rhizobactérie *Burkholderia phytofirmans* [6]. Pour soutenir la résistance au froid des vignobles productifs, il existe sur le marché des produits d'application foliaire contenant des bactéries *Thiobacillus spp.* Une étude récente sur les cryoprotecteurs [7] a montré que la pulvérisation de 22 % de glycine bêtaïne 72 heures avant le gel retardait la formation de

glace intracellulaire et réduisait les dommages osmotiques lors du gel. L'efficacité du traitement varie en fonction du cépage, du stade de dormance et de l'année. Le bénéfice le plus important a été observé sur le cépage Michele Palieri, où la tolérance au gel s'est améliorée de 3,07°C durant la désacclimatation. Les éléments tels que le zinc, le bore, le cuivre, le manganèse et le fer sont essentiels pour la tolérance au froid. Les traitements foliaires à l'oxyde de potassium (K₂O) et d'autres mélanges de micronutriments - tels que les applications de chlorure de calcium (CaCl₂) à trois reprises entre le 15 septembre et le 15 octobre - se sont avérés efficaces. En particulier, le K₂O a été identifié comme particulièrement efficace pour améliorer la résistance au gel lorsqu'il est appliqué de manière régulière [8][9].

Conclusion

L'amélioration de la résistance de la vigne au gel implique une combinaison d'approches culturelles, biologiques et chimiques. La taille hivernale tardive peut protéger les bourgeons inférieurs et retarder les stades phénologiques, minimisant ainsi les dégâts causés par le gel. Les pratiques de gestion des sols avant les épisodes de gel, peuvent contribuer à réduire l'humidité autour des bourgeons, ce qui diminue la sensibilité au gel. Il a été démontré que l'application foliaire de biostimulants, tels que des extraits d'algues (*Ascophyllum nodosum*) et des cryoprotecteurs tels que la glycine bêtaïne, améliore la résistance au froid en retardant la formation de cristaux de glace et en atténuant le stress osmotique. Par ailleurs, les traitements à base de micronutriments tels que le potassium, le calcium et les oligo-éléments peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de la tolérance au gel en renforçant les tissus végétaux. Ces méthodes intégrées offrent des solutions pratiques pour adapter les vignobles aux risques croissants dus au changement climatique.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Projet du groupe opérationnel VIRECLI
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxolG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne : impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Ouest.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] Projet européen SICTAG <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Frost Management in Cool Climate Vineyards. Final Report to Grape and Wine Research & Development Corporation
- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Enhancement of Chilling Resistance of Inoculated Grapevine Plantlets with a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium, *Burkholderia phytofirmans* Strain PsJN. *Appl Environ Microbiol* 72: <https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). The effects of glycine betaine application on frost tolerance in three table grape cultivars. *Acta Hort.* 1385, 111-118.
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>

- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Cold Hardiness in ‘Alphonse Lavallee’ (*Vitis vinifera* L. cv) Grape Dormant Buds and Phloem Tissue: Seasonal Insights and Some Treatment Impacts. *Applied Fruit Science* 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). Foliar applications improves grapevine plant cold hardiness. *Scientia Horticulturae*, 330, 113088. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

Migliorare la resilienza del vigneto: tecniche di mitigazione dei danni da gelo in agricoltura

La regione del Mediterraneo registra tra gli effetti più intensi del cambiamento climatico sull'agricoltura in Europa, compresi fenomeni più frequenti di caldo estremo, siccità, perdita della biodiversità e aumento del fabbisogno idrico. Questo preoccupa in modo particolare nel caso delle colture frutticole perenni come la vite, che coprono aree considerevoli e sono sempre più colpite da questi cambiamenti. Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

Il riscaldamento globale ha provocato cambiamenti evidenti nella fenologia della vite, soprattutto nel Mediterraneo, con un conseguente anticipo della fioritura e della fruttificazione. Secondo gli studi, il 78% circa dei cicli di fioritura e fruttificazione ora avvengono prima e il 30% di questi cambiamenti sono significativi. In modo analogo, le gelate tardo autunnali influenzano negativamente le piante che non sono ancora entrate nella fase di dormienza, causando complessivamente delle perdite di resa significative. Questo articolo illustra le migliori pratiche per mitigare il rischio di gelate e adattare la gestione del vigneto per rispondere a queste sfide climatiche.

L'articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Potatura invernale tardiva: un esempio in viticoltura

In viticoltura, l'adozione della potatura invernale tardiva - una tecnica poco costosa - ha il potenziale di proteggere le gemme inferiori e, in alcuni casi, di ritardare la maturazione dell'uva. Questa tecnica è stata applicata in Italia dal [GO VIRECLI](#) [2] e rappresenta una strategia contro le gelate primaverili.

Viene eseguita durante la fase di potatura invernale ed è un adattamento della normale potatura invernale che si basa sull'acrotonia dell'uva. Comprende questi passaggi:

- Esecuzione di un'operazione di pre-potatura per ottimizzare l'organizzazione delle fasi di potatura finali (riducendo così il tempo necessario per la potatura finale): i tralci devono essere lunghi e tenuti in posizione verticale (fig. 1). Questa operazione aiuta a preservare le gemme inferiori durante la fase delle potenziali gelate primaverili, ma potrebbe non incidere sempre sul ritardo di maturazione al momento della vendemmia.
- Esecuzione dell'operazione di potatura tardiva (quando non c'è più il rischio di gelate) per rimuovere l'area fogliare corretta, ovvero non più di 2 foglie aperte sui tralci apicali. Le gemme situate in posizione basale sono così protette in caso di gelate primaverili (fig. 2). È fondamentale rimuovere la superficie fogliare corretta.

Inoltre, se l'operazione viene eseguita successivamente, provocherà una perdita a livello di resa (fig. 3).

Fig. 1. Potatura invernale tardiva in due fasi - [GO VIRECLI](#)

Fig. 2. Tolleranza al gelo delle gemme rispetto alla posizione delle gemme sui tralci - [GO VIRECLI](#)

Figura 3. Modo corretto di eseguire la potatura tardiva - [GO VIRECLI](#)

In Francia sono stati condotti degli esperimenti [3] sul vitigno Merlot nella DOP Gaillac per studiare l'effetto di diverse date di potatura dopo il germogliamento. I risultati principali includono:

- ✓ Se eseguita al germogliamento, la potatura comporta un ritardo fenologico di una settimana nelle fasi di fioritura e invaiatura.
- ✓ Se eseguita nella fase da quattro a sei foglie, il ritardo può arrivare a due settimane.
- ✓ Al momento della vendemmia, indipendentemente dalla data della potatura (gennaio o marzo, ad esempio), si osservano leggere differenze in termini di parametri di maturità.
- ✓ Su tre esperimenti, la resa è stata influenzata in modo significativo solo in una vendemmia.

Altri risultati: la potatura tardiva può essere praticata ancora più tardi (fase da 8 a 12 foglie). In questo caso, la riduzione dello zucchero nell'uva può superare l'1% in volume di alcol probabile, ma si possono osservare riduzioni significative della resa.

Pratiche di gestione del suolo

È stato condotto uno studio [4] sulla prevenzione dei rischi di gelate, in aumento, nei vigneti francesi, attraverso pratiche di gestione del suolo. Si è osservato che il terreno non arato nei vigneti riduce significativamente l'umidità vicino alle gemme - del 33% rispetto ai vigneti arati (fig. 4, 5). Un'umidità maggiore aumenta i danni causati dal gelo alle gemme: a parità di temperatura, il 20% di umidità in più provoca un aumento del 50% dei danni alle gemme. Si è concluso che, se si prevede una gelata, l'aria attorno alle gemme deve essere mantenuta il più possibile asciutta, evitando le pratiche di lavorazione del terreno o di sfalcio da cinque a sei giorni prima della gelata. Il volume del suolo smosso influenza anche il numero di giorni necessari per raggiungere la stessa umidità intorno alle gemme dei terreni non lavorati.

Fig. 4. Sensori che monitorano umidità e temperatura vicino alle gemme in tre diversi trattamenti di gestione del suolo - [SICTAG EU](#)

Fig. 5. Effetto della gestione del suolo (profondità dell'aratura) sulla variazione dell'umidità vicino alle gemme - [SICTAG EU](#)

Applicazione di biostimolanti e nutrienti supplementari

L'applicazione di biostimolanti e nutrienti supplementari è una misura fondamentale per migliorare la resistenza al freddo. I prodotti a base di estratti di alghe, in particolare una formulazione allo 0,8% di estratto di *Ascophyllum nodosum* (alga bruna), hanno migliorato la tolleranza al gelo dell'uva [5]. Per quanto riguarda i batteri, la tolleranza al freddo delle plantule di vite è stata potenziata con un'applicazione radicale del rizobatterio *Burkholderia phytofirmans* [6]. A supporto della resilienza al freddo dei vigneti produttivi, sono disponibili sul mercato prodotti per l'applicazione fogliare contenenti batteri *Thiobacillus spp.* Uno studio recente sui crioprotettori [7] ha dimostrato che l'irrorazione del 22% di glicina-betaina 72 ore prima della gelata ha ritardato la formazione di ghiaccio

intracellulare e ridotto il danno osmotico al momento della gelata. L'efficacia del trattamento variava a seconda del vitigno, della fase di dormienza e dell'annata. Il beneficio maggiore è stato osservato nella cultivar Michele Palieri, in cui la tolleranza al gelo è migliorata di 3,07°C durante la deacclimatazione. Elementi come lo zinco, il boro, il rame, il manganese e il ferro sono fondamentali per la tolleranza al freddo. Si sono dimostrati efficaci trattamenti fogliari con ossido di potassio (K_2O) e altre miscele di micronutrienti, come le applicazioni di cloruro di calcio ($CaCl_2$) per tre volte tra il 15 settembre e il 15 ottobre. In particolare, il K_2O si è rivelato particolarmente efficace nel migliorare la resistenza al gelo se applicato con regolarità [8][9].

Conclusioni

Per migliorare la resilienza della vite alle gelate occorre una combinazione di approcci colturali, biologici e chimici. La potatura invernale tardiva è in grado di proteggere le gemme inferiori e di ritardare le fasi fenologiche, riducendo al minimo i danni causati dal gelo. Le pratiche di gestione del suolo, come il fatto di evitare la lavorazione del terreno o lo sfalcio prima delle gelate, aiutano a ridurre l'umidità intorno alle gemme, diminuendo la suscettibilità al gelo. È stato dimostrato che l'applicazione fogliare di biostimolanti, come gli estratti di alghe (*Ascophyllum nodosum*) e di crioprotettori come la glicina-betaina, migliora la resistenza al freddo, ritardando la formazione dei cristalli di ghiaccio e mitigando lo stress osmotico. Inoltre, i trattamenti con micronutrienti, come potassio, calcio e oligominerali, svolgono un ruolo cruciale nell'aumentare la tolleranza al gelo, rinforzando i tessuti della pianta. Questi metodi integrati offrono soluzioni pratiche per adattare i vigneti ai rischi, in aumento, legati al cambiamento climatico.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Progetto GO VIRECLI
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxolG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne: impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Oues.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] Progetto SICTAG EU <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Frost Management in Cool Climate Vineyards. Final Report to Grape and Wine Research & Development Corporation
- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Enhancement of Chilling Resistance of Inoculated Grapevine Plantlets with a Plant Growth-Promoting Rhizobacterium, *Burkholderia phytofirmans* Strain PsJN. *Appl Environ Microbiol* 72: <https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). The effects of glycine betaine application on frost tolerance in three table grape cultivars. *Acta Hort.* 1385, 111-118.
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>
- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Cold Hardiness in 'Alphonse Lavallee' (*Vitis vinifera* L. cv) Grape Dormant Buds and Phloem Tissue: Seasonal Insights and Some Treatment Impacts. *Applied Fruit Science* 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). Foliar applications improves grapevine plant cold hardiness. *Scientia Horticulturae*, 330, 113088.
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

Melhorar a resiliência das vinhas: técnicas agrícolas de mitigação dos danos causados pelas geadas

A região do Mediterrâneo está a sofrer alguns dos efeitos mais intensos das alterações climáticas na agricultura europeia, incluindo um aumento da frequência de eventos de calor extremo, secas, perda de biodiversidade e aumento das necessidades de água. Isto é particularmente preocupante para as culturas frutícolas perenes, como as vinhas, que cobrem áreas substanciais e são cada vez mais afetadas por estas alterações. Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto [CLIMED-FRUIT](#) [1], financiado pela UE, está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos operacionais (GO) agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas.

O aquecimento global provocou mudanças acentuadas na fenologia da videira, especialmente no Mediterrâneo, resultando em eventos de floração e frutificação mais precoces. Os estudos indicam que aproximadamente 78% dos ciclos de floração e frutificação ocorrem atualmente mais cedo, com 30% destas mudanças a revelarem avanços significativos. Do mesmo modo, as geadas do final do outono têm um efeito adverso nas plantas que ainda não entraram numa fase de dormência, resultando coletivamente em perdas significativas de produção. Este artigo descreve as melhores práticas para mitigar o risco de geada e adaptar a gestão do vinhedo para resistir a estes desafios climáticos. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Poda tardia de inverno: exemplo na viticultura

Na viticultura, a adoção da poda tardia de inverno - uma técnica económica - tem o potencial de proteger os gomos inferiores e, em alguns casos, de atrasar a maturação da uva. Esta técnica foi aplicada em Itália pelo [GO VIRECLI](#) [2] e constitui uma estratégia contra as geadas de primavera.

Esta técnica é aplicada na fase da poda de inverno e é uma adaptação da poda de inverno normal baseada na acrotonia da uva. Consiste nas seguintes etapas:

- Realização de uma operação de pré-poda para otimizar a organização das etapas finais da poda (reduzindo o tempo necessário para a poda final): os rebentos devem ser longos e mantidos na vertical (Fig. 1). Esta operação permite preservar os gomos inferiores durante a potencial fase de geada da primavera; no entanto, nem sempre tem efeito sobre o atraso de maturação aquando da vindima.
- Realizar a poda tardia (quando o risco de geada já passou) para remover a superfície foliar correta, que não é superior a duas folhas desdobradas nos rebentos apicais, de modo a que os gomos situados na posição basal fiquem assim protegidos em caso de geadas de primavera (Fig. 2). É crucial remover a superfície

foliar correta. Se a operação for realizada mais tarde, causará uma perda de produção (Fig. 3).

Fig. 1. Poda tardia de inverno em duas etapas – [GO VIRECLI](#)

Fig. 2. Tolerância dos gomos à geada versus posição dos gomos nas varas – [GO VIRECLI](#)

Fig. 3. Forma correta de efetuar a poda tardia – [GO VIRECLI](#)

Em França, foram realizados testes [3] com a casta Merlot na DOP Gaillac para estudar o efeito de diferentes datas de poda após o abrolhamento. Os principais resultados incluem:

- ✓ Realizada durante o abrolhamento, a poda provoca um atraso fenológico de uma semana na floração e no pintor.
- ✓ Realizada na fase de quatro a seis folhas, o atraso pode ser de até duas semanas.
- ✓ Na altura da vindima, independentemente da data da poda (janeiro ou março, por exemplo), observam-se ligeiras diferenças em termos de parâmetros de maturação.
- ✓ Em três testes realizados, a produção só foi significativamente afetada numa vindima.

Outros resultados: a poda tardia pode ser efetuada numa fase ainda mais tardia (8 a 12 folhas). Neste caso, a redução do açúcar da uva pode ser superior a 1% em volume de álcool provável, mas podem ser observadas reduções significativas da produção.

Práticas de gestão do solo

Foi realizado um estudo [4], centrado na prevenção dos riscos crescentes de geada nas vinhas francesas através de práticas de gestão do solo. Observou-se que o solo não arado nas vinhas diminuiu significativamente a humidade perto dos gomos - em 33% em comparação com as vinhas aradas (Fig. 4, 5). Uma humidade mais elevada aumenta os danos causados pela geada nos gomos: à mesma temperatura, mais 20% de humidade leva a um aumento de 50% nos danos aos gomos. Concluiu-se que, em caso de previsão de geada, a atmosfera em torno dos gomos deve estar tão seca quanto possível, evitando práticas de lavoura ou de ceifa cinco a seis dias antes da ocorrência da geada. O volume de solo movido também tem impacto no número de dias que são necessários para atingir a mesma humidade em torno dos gomos que no caso de solos não lavrados.

Fig. 4. Sensores que monitorizam a humidade e a temperatura perto dos gomos em três tratamentos diferentes de gestão do solo – [SICTAG EU](#)

Fig. 5. Efeito da gestão do solo (profundidade da lavoura) na variação da humidade perto dos gomos – [SICTAG EU](#)

Aplicação de bioestimulantes e nutrientes suplementares

A aplicação de bioestimulantes e de nutrientes suplementares é uma medida fundamental para aumentar a resistência ao frio. Produtos à base de extratos de algas marinhas, nomeadamente uma formulação com 0,8% de extrato de *Ascophyllum nodosum* (alga castanha), melhoram a tolerância à congelação das uvas [5]. No que diz respeito às bactérias, a tolerância ao frio das plântulas de videira foi reforçada com a aplicação na raiz de uma rizobactéria *Burkholderia phytofirmans* [6]. Para apoiar a resistência das vinhas produtivas ao frio, estão disponíveis no mercado produtos de aplicação foliar que contêm bactérias *Thiobacillus spp.* Um estudo recente sobre crioprotectores [7] mostrou que a pulverização de 22% de glicina betaína, 72 horas antes da ocorrência de geadas, atrasou a formação de gelo intracelular e reduziu os danos osmóticos durante o congelamento. A

eficácia do tratamento variou consoante a cultivar de uva, o estado de dormência e o ano. O maior benefício foi observado na cultivar Michele Palieri, onde a tolerância à geada melhorou em 3,07 °C durante a desaclimação. Elementos como o zinco, o boro, o cobre, o manganésio e o ferro são vitais para a tolerância ao frio. Os tratamentos foliares com óxido de potássio (K₂O) e outras misturas de micronutrientes - como as aplicações de cloreto de cálcio (CaCl₂) três vezes entre 15 de setembro e 15 de outubro - revelaram-se eficazes. Nomeadamente, o K₂O foi identificado como particularmente eficaz no aumento da resistência ao gelo quando aplicado regularmente [8][9].

Conclusão

A melhoria da resistência da videira às geadas implica uma combinação de abordagens culturais, biológicas e químicas. A poda tardia de inverno pode proteger os gomos inferiores e atrasar as fases fenológicas, minimizando os danos causados pelas geadas. As práticas de gestão do solo, como evitar a lavoura ou a ceifa antes da ocorrência de geadas, ajudam a reduzir a humidade à volta dos gomos, o que diminui a suscetibilidade às geadas. A aplicação foliar de bioestimulantes, como extratos de algas marinhas (*Ascophyllum nodosum*) e crioprotectores como a glicina betaína, demonstrou aumentar a resistência ao frio, atrasando a formação de cristais de gelo e mitigando o stress osmótico. Além disso, os tratamentos de micronutrientes com elementos como o potássio, o cálcio e os oligoelementos desempenham um papel crucial no aumento da tolerância às geadas, reforçando os tecidos vegetais. Estes métodos integrados oferecem soluções práticas para adaptar as vinhas aos riscos crescentes que resultam das alterações climáticas.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [2] Projeto GO VIRECLI
https://www.youtube.com/watch?v=YbUxolG4qpU&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=7
- [3] Feilhes, C., Dufourcq, T. (2023). Retarder le débourrement et la maturité de la vigne: impact de la date de la taille. LA GRAPPE D'AUTANL-a gazette technique du bassin Sud-Oues.
<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/03/grappe-126-vf.pdf>
- [4] Projeto SICTAG da UE <https://www.sictag.fr/>
- [5] Wilson, S. (2001). Gestão das geadas em vinhedos de clima frio. Relatório final para a Grape and Wine Research & Development Corporation
- [6] Ait Barka E., Nowak J., Clément C. (2006). Aumento da resistência ao arrefecimento de plântulas de videira inoculadas com uma rizobactéria promotora do crescimento de plantas, *Burkholderia phytofirmans* Strain PsJN. *Appl Environ Microbiol* 72:
<https://doi.org/10.1128/AEM.01047-06>
- [7] Kandilli, G.G., Söylemezoğlu, G., Atak, A. (2024). Efeitos da aplicação de glicina betaína na tolerância à geada em três cultivares de uvas de mesa. *Acta Hortic.* 1385, 111-118.
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1385.15>
- [8] Kose, B., Uray, Y., Bayram, K. et al. (2024). Resistência ao frio em gomos dormentes e tecido floemático de uva 'Alphonse Lavallee' (*Vitis vinifera* L. cv): Perspetivas sazonais e alguns impactos do tratamento. *Applied Fruit Science* 66, 1009–1017. <https://doi.org/10.1007/s10341-024-01069-w>
- [9] Kose, B., Uray, Y., Kaya, O., Turk, F., Bayram, K., Svyantek, A. (2024). As aplicações foliares melhoram a resistência da videira ao frio. *Scientia Horticulturae*, 330, 113088.
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com